

REVISTA CEDEP M

CENTRO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO

ISSN: 2763-8111

Volume 2 – Número 3

Democracia, Desenvolvimento e Meio Ambiente na Modernidade

Praia de Tramandaí, Rio Grande do Sul.

2022

Editores

Carolina Dantas Nogueira (PUC-MG)
Delmo de Oliveira Torres Arguelhes (NEA/UFF)
Etiene Villela Marroni (UFPeI)
Fátima Verônica Pereira Vila Nova (IFPE)

Editores Assistentes

Ayolsé Andrade Pires dos Santos (UFPeI)
Gustavo Gordo de Freitas (UFPeI)
Magayo de Macêdo Alves (UFPeI)

Secretário Executivo: Diego Rabelo Nonato (UFPeI)

Bolsistas de Iniciação Científica

Caio Menezes dos Santos (UFPeI)
Tháís Cristina Custódio Moreira Ferreira (UFPeI)
Yasser Jaber Suliman Audeh (UFPeI)

Logomarca CEDEPEM: Ricardo Salvador De Toma García

Fotografia Capa: Wagner Villela Marroni

Conselho Editorial

Alexandre Pereira da Silva (Universidade de Wuhan, China)
Ariane Ferreira Porto Rosa (UFPeI)
Carolina Dantas Nogueira (PUC-MG)
Delmo de Oliveira Torres Arguelhes (NEA/UFF)
Etiene Villela Marroni (UFPeI)
Eurico de Lima Figueiredo (NEA/UFF)
Fátima Verônica Pereira Vila Nova (IFPE)
Maria Fernanda Abrantes Torres (UFPE)
Oswaldo Giovannini Júnior (UFPB)
Rogério Royer (UFPeI)

Revista CEDEPEM

Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho
Grupo de Pesquisa CNPq/CEDEPEM
<https://wp.ufpel.edu.br/cedepem/publicacoes/revista-cedepem/>
Contato: cedepem@ufpel.edu.br
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política
Universidade Federal de Pelotas
Rua Coronel Alberto Rosa, 154 3º andar, sala 302
96010-770 – Pelotas, RS

Os artigos publicados nesta Revista são de autoria e responsabilidade dos(as) autores(as) indicados(as) e não representam nem constituem o posicionamento do CEDEPEM e/ou organizações vinculadas.

EDITORIAL**DEMOCRACIA, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE NA MODERNIDADE**

Ayolsé Andrade Pires dos Santos e Magayo de Macêdo Alves

[Organizadores]

Doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCPol/UFPel)

O chamado “mundo pós-moderno” em que vivemos está, quase sempre, em frequente mudança. São transformações das mais variadas naturezas: ambiental, econômica, política etc., sendo, neste contexto, que o Dossiê Especial foi pensado. Intitulado “Democracia, Desenvolvimento e Meio Ambiente na Modernidade”, sua proposta é reunir trabalhos que dialoguem com estes temas, considerando a pluralidade de atores e visões que os circundam.

A ideia de sustentabilidade não é recente. Há décadas vem sendo pensada e repensada por comunidades, cientistas e líderes em um cenário global. Efeitos próximos, como danos causados pelas mudanças climáticas, insurreições políticas ou alterações na ordem econômica mundial põe em risco, de certa maneira, o que estava até então relativamente pacificado: afinal, como fomentar um mundo mais sustentável? Qual o papel dos Estados? Como um ambientalismo considerado moderado pode contribuir para que interesses sejam equilibrados? Estas são questões que demandam não somente soluções tão rápidas quanto possível, mas também, duradouras e, que, de certo, consigam atingir gerações tanto presentes quanto futuras.

Por fim, representatividade política. Cada vez mais falada nos vários contextos e abordada através dos vários meios de comunicação. Representar significa dar voz àqueles que, de outra maneira, pouco ou nenhum poder teriam em impactar a vida em comunidade. Contudo, como esta ideia se sustenta na atualidade? Quais são alguns dos desafios que perpassam a noção de desejos individuais e coletivos serem, de fato, canalizados para o bem coletivo? Este Dossiê, através dos artigos apresentados, busca elucidar algumas destas questões, tentando levar você, caro/a leitor/a, a questionar o seu próprio papel em um mundo cada vez mais pluralista e diverso como o nosso.

Boa leitura!

O COOPERATIVISMO COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Cooperativism as a Tool for Sustainable Development

Ayawovi Djidjogbe Fanho¹ e Marcelino de Souza²

RESUMO

As organizações enfrentam grandes desafios quando se trata de integrar princípios de sustentabilidade em suas operações. Por outro lado, as cooperativas têm um potencial considerável para se destacar na multidão. O objetivo central deste estudo é analisar a contribuição do modelo cooperativo para a estrutura conceitual da sustentabilidade. Por isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, abrangendo várias fontes acadêmicas, como Google Scholar, Scielo e outros bancos de dados relevantes. Os resultados dessa investigação destacam o quanto esse modelo cooperativo está envolvido na consecução dos objetivos inerentes ao desenvolvimento sustentável. Portanto, este estudo é um elemento-chave para destacar as sinergias existentes entre as cooperativas e as aspirações sustentáveis.

Palavras-chave: Cooperativa; Cooperativismo; Sustentabilidade; Desenvolvimento Sustentavel.

INTRODUÇÃO

De acordo com a Aliança Cooperativa Internacional (ACI), a cooperativa é caracterizada pela união voluntária de indivíduos autônomos. O principal objetivo é a satisfação conjunta das necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais. Segundo Meinen e Port (2014), as cooperativas são agrupamentos de indivíduos que compartilham objetivos convergentes, estruturados de acordo com princípios democráticos e caracterizados pela livre adesão e pelo respeito mútuo pelos direitos e responsabilidades de cada membro.

¹ Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGDR/UFRGS). E-mail: fanhoparfait@gmail.com.

² Professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGDR/UFRGS). E-mail: marcelinosouza@uol.com.br.

O cooperativismo é um movimento com uma filosofia existencial e um modelo socioeconômico inovador, capaz de harmonizar o progresso econômico e o enriquecimento social. Seus pilares essenciais baseiam-se na participação democrática, no espírito de solidariedade, na independência e na autonomia, segundo OCB Sescoop (2014) e, de acordo com a ACI, o desenvolvimento sustentável (DS) é intrínseco ao movimento cooperativo, o que lhe confere uma capacidade única de oferecer contribuições distintas e significativas à sociedade.

O movimento cooperativo encaixa-se, harmoniosamente, no conceito de sustentabilidade, uma abordagem que combina crescimento econômico e progresso social com a proteção dos recursos naturais. Sob essa perspectiva, é um modelo de desenvolvimento que atende às necessidades do presente e, ao mesmo tempo, preserva a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades (WCED, 1987). Tal ideia engloba a necessidade de adotar práticas responsáveis para garantir o equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental da atividade humana.

Segundo Dahlsrud (2008), há mais de 37 interpretações da responsabilidade social corporativa, que convergem com a noção de sustentabilidade. De acordo com Viana (2016), a sustentabilidade é um conceito que integra as preocupações das empresas com questões sociais e ambientais em suas atividades comerciais e em suas interações com as partes interessadas de forma voluntária. Nessa perspectiva, Cavalcanti (1998, p. 161) afirma que a sustentabilidade se refere à “possibilidade de se obterem, continuamente, condições iguais ou superiores de vida para um grupo de pessoas e seus sucessores em dado ecossistema”. A estrutura deste artigo é composta por cinco seções: a primeira introduz o tema, a segunda explana as abordagens metodológicas, a terceira o referencial teórico e a quarta encerra as considerações finais.

METODOLOGIA

O objetivo deste estudo é investigar a contribuição das cooperativas para a conquista da sustentabilidade. Com foco nesse objetivo, foi adotada uma abordagem metodológica baseada em análise documental. Isso envolveu uma exploração das várias fontes de referência disponíveis, incluindo Google Scholar, Scielo e outras bases de dados relevantes. Segundo Vergara (2000), a revisão da literatura é adequada para pesquisas teóricas e exploratórias, pois permite uma avaliação crítica e aprofundada das diversas perspectivas relacionadas ao tema do estudo. Várias fontes, como revistas especializadas, artigos de pesquisa, teses, livros, anais de conferências e outros documentos relevantes foram analisados, a fim de estabelecer uma base teórica para a presente investigação (Gil, 2009).

REFERENCIAL TEÓRICO

COOPERATIVISMO

O advento de períodos de turbulência, sejam eles ligados a crises econômicas ou políticas ou ao aumento acentuado das disparidades sociais, somados ao esgotamento acelerado dos recursos ambientais, além de crises de valores éticos e morais nos setores público e privado, evidenciam uma erosão do quadro atual (Salmon; Cattani, 2011). O surgimento dessas situações de crises deu origem a um cenário em que uma fração da sociedade se vê afastada dos benefícios da atividade econômica e dos recursos essenciais para a subsistência. Esse fenômeno levanta questionamentos e incita a exploração de soluções para promover a integração social e produtiva de segmentos marginalizados da população (Poyatos; Gámez, 2009).

Diante dessa situação, surgiram as cooperativas, baseadas na noção de cooperação e solidariedade, em contraste com a ideia de individualismo e rivalidade. Elas aspiram à fusão do desenvolvimento econômico e social (Schneider, 2012). Nesse contexto, Ribeiro, Nascimento e Silva (2013) afirmam que a essência fundamental do cooperativismo está em estruturar a produção e a distribuição de riquezas, com base em princípios de ajuda mútua, igualdade, democracia e equidade.

De acordo com a OCB (2015), o cooperativismo representa um modelo organizacional, que engloba não apenas um movimento econômico, mas também uma filosofia de vida e uma estrutura socioeconômica, que consegue mesclar, harmoniosamente, o progresso econômico com o bem-estar social. Na mesma linha, Bialoskorski Neto (2007) argumenta que o cerne do movimento cooperativo está no estímulo ao crescimento econômico coletivo de seus membros, por meio de seus compromissos voluntários com a busca da melhoria máxima do desempenho da cooperativa.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

No centro da sociedade contemporânea, a sustentabilidade está emergindo como um dos pilares mais importantes. Essa dinâmica tem-se intensificado ao longo dos anos, com um foco, cada vez maior, em tecnologias, processos e bens sustentáveis, em harmonia com o equilíbrio de nosso ecossistema ou operando dentro dos limites sustentáveis de sua capacidade de carga. Ao mesmo tempo, a atenção da sociedade está cada vez mais voltada para questões intrínsecas aos valores perpétuos, conforme indicam Vivoda e Kemp (2019).

Segundo Roboredo et al. (2016), o desenvolvimento sustentável abrange uma abordagem orientada para a melhoria da qualidade de vida das comunidades, buscando, assim, alcançar um equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais, que moldam o bem-estar humano. Dentro dessa perspectiva é definido como:

[...] o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais (WCED, 1987, p. 16).

De acordo com Dovers e Handmer (1992), o desenvolvimento sustentável afirma-se como um padrão de transição e evolução consciente, intrinsecamente em sintonia com as necessidades da sociedade moderna. Além disso, Elkington (2001) enfatiza que a sustentabilidade é apresentada como a trajetória que leva à conquista do desenvolvimento sustentável, posicionando-o como um objetivo de longo prazo. Mas, para Teles et al (2016) o surgimento da sustentabilidade está em correlação direta com a evolução conceitual do desenvolvimento sustentável.

De acordo com Muellere (2005), a análise da sustentabilidade destaca a correlação entre o tecido econômico e o contexto ambiental, concentrando-se, principalmente, em uma visão biocêntrica, que defende a salvaguarda da natureza.

COOPERATIVISMO E SUSTENTABILIDADE

O elemento central que confere às cooperativas seu valor singular está em sua orientação para as necessidades coletivas, em vez de aspirações individuais (OCB, 2016b). Na gênese das cooperativas, os mecanismos operacionais são projetados para gerar melhor renda aos membros, com base nos princípios de solidariedade, democracia, equidade e responsabilidade.

Essa base coletiva, intrínseca às cooperativas, é um ativo crucial na busca da sustentabilidade, integrando, harmoniosamente, as dimensões econômica, ambiental e social em suas decisões e iniciativas.

A aplicação desses sete princípios pelas cooperativas é de suma importância, pois resultará em uma infinidade de efeitos positivos, contribuindo para a melhoria do tecido social e o progresso econômico das comunidades locais. Tais resultados, inegavelmente enraizados nos fundamentos da sustentabilidade, consolidam a ideia essencial de que as cooperativas, quando

comprometidas com a aplicação e o enriquecimento de seus princípios, podem tornar-se verdadeiras impulsionadoras do DS. O entendimento global da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2013) sobre o tema reforça essa perspectiva, ao afirmar que as cooperativas, posicionada sobre uma base de princípios e valores, incorporam uma forma de organização sustentável e colaborativa.

A estrutura cooperativa, construída sobre os fundamentos da adesão voluntária e autônoma, da gestão democrática, da participação econômica dos associados, da independência e autonomia, da educação, formação e informação, bem como da cooperação entre entidades e do compromisso com a comunidade, é reconhecida como um mecanismo de transformação social. Sua essência é promover o empoderamento dos atores sociais, levando-os à plena realização da cidadania, conforme Santos (2016). Reconhecendo a influência substancial das cooperativas no contexto da sustentabilidade, a Organização das Nações Unidas (ONU) tomou a iniciativa de integrar, ativamente, as cooperativas na Agenda 2030.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cooperativismo desempenha um papel fundamental na busca pelo desenvolvimento sustentável. Ao reunir pessoas que compartilham objetivos comuns, ele promove uma abordagem econômica, social e ambiental equilibrada. As cooperativas fazem parte de uma dinâmica democrática e participativa, incentivando a inclusão e a capacitação dos membros. Graças à sua estrutura colaborativa, elas promovem práticas comerciais éticas e responsáveis, ao mesmo tempo em que auxiliam a melhorar as condições de vida das populações locais. Com seu foco na sustentabilidade e no bem-estar coletivo, o cooperativismo incorpora um caminho para o desenvolvimento equilibrado e sustentável.

REFERÊNCIAS

- BIALOSKORSKI NETO, S. 'Um ensaio sobre desempenho econômico e participação em cooperativas agropecuárias'. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 45, n. 1, p. 119-138, 2007.
- CAVALCANTI, C. Sustentabilidade da Economia: paradigmas alternativos da realização econômica. In: Cavalcanti, C. (Org.). **Desenvolvimento e Natureza: estudo para uma sociedade sustentável**. São Paulo: Cortez; Recife, PE: Fundação Joaquim Nabuco, 1998.

- DAHLSTRUD, A. 'How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions'. **Corporate Social Responsibility and Environmental Management**, v. 15, n. 1, p. 01-13, 1998.
- DOVERS, S. R.; HANDMER, J.W. 'Uncertainty, sustainability and change'. **Global Environmental Change**, v. 2, n. 4, p. 262-276, 1992.
- ELKINGTON, J. **Cannibals with Forks: The triple bottom line of 21st century business**. Capstone: Oxford, 1997.
- INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. **Cooperative Movement development and the Post-Process: Survey findings**. Retrieved, 2015.
- MEINEN, E; PORT, M. **O Cooperativismo de Crédito Ontem, Hoje e Amanhã**. Brasília: Confebras, 2014.
- MUELLER, C. C. 'O Debate dos Economistas sobre a Sustentabilidade – Uma Avaliação sob a Ótica da Análise do Processo Produtivo de Georgescu-Roegen'. **Estud. Econ.**, São Paulo, 2005.
- OCB SESCOOP – **Organização das Cooperativas Brasileiras**. Disponível em: <<http://www.ocb.org.br/site/cooperativismo/index.asp>>. Acesso em: 20 jul. 2023.
- POYATOS, R. P.; GÁMEZ, M.; DEL M. V. 'Importancia de las sociedades cooperativas como medio para contribuir al desarrollo económico, social y medio ambiental, de forma sostenible y responsable'. **REVESCO Revista de Estudios Cooperativos**, v. 99, p. 104–129, 2009.
- RIBEIRO, K. Á.; NASCIMENTO, D. C.; SILVA, J. F. B. 'A importância das cooperativas agropecuárias para o fortalecimento da agricultura familiar: o caso da associação de produtores rurais do núcleo VI – Petrolina/PE'. **Teoria e Evidência Econômica**. v. 19, n. 40, 2013.
- RIOS, G. S. L. **O Que é Cooperativismo**. São Paulo: Editora Brasiliense, 2018.
- ROBOREDO, D.; BERGAMASCO, S. M. P. P.; BLEICH, M. E. 'Aggregate index of social-environmental sustainability to evaluate the social-environmental quality in a watershed in the Southern Amazon'. **Ecological Indicators**, v. 63, p. 337-345, 2016.
- SALMON, A; CATTANI, A. D. Responsabilidade Social das Empresas. In: CATTANI, A. D (Org.). **Novo Dicionário sobre Trabalho e Tecnologia**, p. 244-249, 2011.
- SANTOS, R. B. dos. **Participação em Cooperativas e Associações: o porquê das pessoas se filiarem**. Ilhéus: Editus, 2016.
- SCHNEIDER, J. O. 'A Doutrina do Cooperativismo: análise do alcance, do sentido e da atualidade dos seus valores, princípios e normas nos tempos atuais'. Bahia: **Cadernos Gestão Social**, v. 3, n. 2, p. 251-273, jul./dez. 2012.

SILVA, R. F. **Governança Corporativa**: avaliação do grau das cooperativas agropecuárias. Curitiba: Editora Appris, 2017.

VERGARA, S. C. **Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

VIANA, C. L. **Desempenho de Sustentabilidade de Cooperativas de Crédito**: um estudo em um sistema cooperativo de crédito brasileiro. (Dissertação de Mestrado). Unisinos, São Leopoldo, RS, Brasil, 2016.

VIVODA, V., KEMP, D. 'The Extractive Industries and Society how do national mining industry associations compare on sustainable development'. **The Extractive Industries and Society**, v. 6, n. 1, p. 22-28, 2019.

REPORT of the **World Commission on Environment and Development: our common future**. Oslo: World Commission on Environment and Development, 1987. Disponível em: <<http://www.undocuments.net/our-common-future.pdf>>. Acesso em: 20 jul. 2023.

DEMOCRACIA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, ECOLOGIA POLÍTICA E AS DESIGUALDADES: ALGO POSSÍVEL?

*Democracy, Sustainable Development, Political Ecology and its Inequalities:
Something Possible?*

Leon Mclouis Borges de Lucas¹, Lígia Poliana de Oliveira², Gesilaine de Jesus Aguiar Costa³ e Kethelyn Veleda Lucas⁴

RESUMO

O presente ensaio tem o propósito de realizar breve discussão, envolvendo ecologia política, noções de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, a partir do papel das instituições democráticas no desenvolvimento de políticas para o campo social, econômico e ambiental por meio das ações do Estado, através das políticas públicas. A metodologia empregada é qualitativa e de revisão bibliográfica. Em termos de resultados, este ensaio apresenta a ecologia política como uma alternativa mediadora das questões ambientais emergentes, permeada por políticas públicas.

Palavras-chave: Democracia; Estado; Ecologia Política; Desenvolvimento Sustentável.

BREVE ENSAIO E CONSIDERAÇÕES

O campo da democracia e o desenvolvimento sustentável mostram-se como constituintes do que chamamos de sociedade moderna. Vale notar que as mudanças não se dão, apenas, nos campos social e político, mas, também, no campo econômico, que culminaram com a preocupação dos Estados relativa à preservação dos recursos ambientais e à dignidade humana. A implementação das práticas do desenvolvimento sustentável (sustentabilidade econômica, ambiental e social) nos Estados Nacionais, decorreram das inúmeras Conferências promovidas nos últimos 50, 60 anos.

¹ Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pelotas (PPGH/UFPel).

² Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural (PPGMP/UFPel).

³ Graduada no curso de Bacharelado em Administração pela FUNORTE.

⁴ Graduanda no curso de Bacharelado em Psicologia pela Faculdade Anhanguera de Pelotas.

Um aspecto que este ensaio abordará será o trato sobre a ecologia radical, bem como a sustentabilidade, que apresenta diversas visões capazes de se moldarem ao longo do tempo “em sintonia com a dinâmica social, econômica e política, que circunscreve as relações entre a sociedade e a natureza” (Jatobá; Cidade; Vargas, 2009, p. 48). A primeira perspectiva, chamada ecologia radical, demonstra a separação clara entre a preservação da natureza e o desenvolvimento econômico. A segunda será o ambientalismo moderado, que busca encontrar um equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais e, por último, a abordagem da ecologia política.

A ecologia política contextualiza que a sustentabilidade surge da urgência em se coordenar a sociedade com a natureza, em prol de promover “justiça social, empoderamento e governança” (Jatobá; Cidade; Vargas, 2009, p.49). Assim, apesar de nem sempre inclusa nos documentos formais, a questão territorial está, também, atrelada ao desenvolvimento sustentável.

De acordo com Sachs (2000), o aspecto territorial, que cabe ao ambientalismo moderado, poderá ser caracterizado como uma sustentabilidade espacial constituída por “um ordenamento territorial mais equilibrado, por meio de uma melhor distribuição no território dos assentamentos humanos e das atividades econômicas” (Jatobá; Cidade; Vargas, 2009, p.63). Nessa visão, propõe-se uma divisão rural/urbana mais adequada, a promoção de atividades agrícolas e a exploração de florestas de maneira sustentável e, mais, a redução da destruição de ecossistemas em perigo.

Por outro lado, a ecologia política apresenta a noção de território imerso nas “relações de poder dos atores sociais e das suas práticas socioespaciais, em diferentes escalas geográficas” (Jatobá; Cidade; Vargas, 2009, p. 74). Os autores afirmam que os recursos naturais são escassos e utilizados por atores sociais que possuem diferentes níveis de poder, nos quais geram conflitos socioambientais. Na perspectiva de ocupação humana no espaço, ou seja, do território, está mais direcionada ao campo político do que no campo ecológico. Sendo assim, cabe dizer que o homem, ao ocupar o espaço como uma prática de poder, exerce sua territorialidade.

A luz da ecologia política, os grupos sociais com maior poder aquisitivo e político possuem mais acesso aos recursos naturais e, portanto, têm maior chance de serem responsáveis pela degradação ambiental. Os grupos sociais menos favorecidos, por sua vez, possuem menor acesso aos recursos naturais e, geralmente, são mais atingidos pela degradação ambiental. Portanto, nesse sentido, surge a emergência de problemas específicos como, por exemplo:

[...] a depredação dos recursos naturais (limites naturais de reprodução da matéria); a geração de resíduos (limites naturais de reciclagem); e problemas relacionados à pressão de

uma superpopulação sobre o ambiente (limite para o abastecimento de alimentos e outros recursos). Estas temáticas têm, como fio condutor, a noção de “equilíbrio” (ainda que um “equilíbrio dinâmico”) e de “limites físicos” da natureza, confrontados com uma “industrialização excessiva” (Matias; Matias, 2009, p. 213-214).

Dessa forma, para a ecologia política, a questão territorial dá-se no contexto político, como um cenário em que estão inseridos os atores sociais e suas relações do poder. Ademais, é onde se desenvolvem cadeias produtivas em que, de um lado, se consome os recursos e, de outro, se produz um novo espaço, agora modificado, a chamada socionatureza (Jatobá; Cidade; Vargas, 2009).

A ecologia política entende o território como “palco dos conflitos socioambientais, que refletem não apenas o modelo cultural e econômico vigente, mas também a correlação de forças preponderantes na sociedade” (Jatobá; Cidade; Vargas, 2009, p. 77). Assim, segundo os autores, faz-se necessária uma análise em diferentes escalas geográficas, como forma de entender os diferentes pontos de vista sobre a questão ambiental, dependendo da sua abrangência territorial (internacional, nacional, regional ou local).

Ainda, segundo Segala e Gregori (2019), a questão da ecologia política está envolta pela noção contemporânea da necessidade de preservação dos recursos ambientais, o que outrora não era primordial. A degradação é entendida, no contexto da economia, como algo que ocorre, necessariamente, sem solução.

Em síntese, as ecologias, mencionadas no presente estudo, referem-se sobre o(s) desenvolvimento(s) e as questões que envolvem a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade econômica e a questão social, especialmente deve-se destacar a crítica – especialmente marxista – sobre o aspecto da desigualdade social referente a um desenvolvimento sustentável possível.

Em termos de finalização, para a existência de um desenvolvimento sustentável, este breve ensaio aponta a necessidade de que se enxergue, criticamente, a desigualdade social, como ente do que se espera como fator constituinte da sustentabilidade total.

REFERÊNCIAS

JATOBÁ, Sérgio Ulisses Silva; CIDADE, Lúcia Cony Faria; VARGAS, Gloria Maria. “Ecologismo, Ambientalismo e Ecologia política: Diferentes visões da sustentabilidade e do território”. **Sociedade e Estado**. v.24. n.1, p. 47-87. jan/dez. 2009.

MATIAS, Iraldo Alberto Alves; MATIAS, Rui Carlos Alves. “Crise Ambiental” e Sustentabilidade: princípios para uma crítica à ecologia política”. **Cadernos CEMARX**, n. 5, 2009.

SACHS, Ignacy. **Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável**. Rio de Janeiro: Garamond, 2000.

SEGALA, Michele Machado. “O Papel da Ecologia Política na Aproximação entre Desenvolvimento e Sustentabilidade: um olhar a partir do redesenhar da função da propriedade intelectual e o incentivo às tecnologias verdes”. **Direito e Desenvolvimento**. v. 10, n. 1, p.202-216. jan./jun. 2019.

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA E SEUS DILEMAS NO MUNDO CONTEMPORÂNEO

Representative Democracy and its Dilemmas in the Contemporary World

José Moreira¹

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo discutir os principais desafios da democracia representativa e seus dilemas. A democracia representativa tem enfrentado problemas que, de certa forma, colocaria em risco os princípios da boa governança. Esta crise intensificou-se com a ascensão da extrema direita ao poder em algumas democracias, como no caso dos Estados Unidos da América – Donald Trump e, no Brasil, – Jair Bolsonaro, entre outros. Sendo assim, o estudo procurará entender de que modo a ascensão da extrema direita ao poder tem contribuído para o agravamento da crise em democracias representativas. Utilizou-se a metodologia qualitativa por meio de pesquisa exploratória, usando artigos e livros sobre o tema. É esperado que este trabalho traga contribuições que auxiliem o entendimento dos principais desafios da representação no campo político contemporâneo.

Palavras-chave: Democracia; Representação; Contemporâneo.

INTRODUÇÃO

Tal estudo visa entender os diferentes conceitos de representação política e seus dilemas, auxiliando na compreensão da vida pública no mundo contemporâneo. Para a construção deste exercício científico, busca-se ideias nos principais teóricos que estudam o conceito político e os mecanismos do seu desenvolvimento. Falar de representação é, justamente, entender o exercício do poder em um contexto ambíguo da democracia, da práxis e da crise de representatividade. O lugar dos representantes e os seus representados transforma-se em espaço do poder político (Young, 2006). Atualmente, não se pode pensar a representação em governos democráticos sem mencionar

¹ Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas (PPGCPol/UFPel).

instituições. Mesmo os países considerados mais democráticos e que pactuam pela democracia representativa, estão passando por constante turbulência de confiança entre a massa populacional e os políticos que estão à frente (Manin, 1995).

Este estudo divide-se em duas partes: na primeira seção pretende-se entender o conceito de representação política na democracia liberal e, na segunda, tratar-se-á sobre a crise da representação política na contemporaneidade.

CONCEITO DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA NA DEMOCRACIA LIBERAL

O principal conceito da representação política em democracia liberal, para esse estudo, visa compreender a inclusão na arena política. A demanda representativa impulsiona-se, sobretudo, na relação estabelecida com as perguntas: quem representa quem? E como se estabelece essa relação? “Muitos dos discursos sobre a representação assumem, implicitamente, que a pessoa que representa se põe numa relação de substituição ou identidade com os muitos representados, que ele ou ela está presente por eles em sua ausência” (Young, 2006, p.142). Segundo a autora, diferentemente da imagem de representação como uma substituição ou identificação, a representatividade é um ato de relacionamento diferenciado entre os atores na arena política, característicos de um processo que se espalha no espaço e no tempo. É possível observar que, dentre as maiores sociedades de massa, existe uma interdependência entre a representação e participação, a fim de existir uma política plenamente democrática.

Por outro lado, pode-se verificar que, na maioria das vezes, os políticos que assumem tal protagonismo (de estar diante dos representados), abandonando o compromisso na prestação do bom serviço no cargo que ocupam. O ato de representação política ocorre por meio de um sufrágio universal, no qual os representados escolhem os seus representantes e, por este motivo, Manin (1995), esclarece que o governo representativo passou por diferentes modificações, precisamente no decorrer da segunda metade do século XIX, evidenciando a atenção dos pesquisadores sobre governos e representatividade.

Os governos representativos atuais iniciaram sem a presença dos partidos organizados; a sua instalação seguiu o exemplo das revoluções inglesa, francesa e americana (Manin, 1995). Existem críticos da democracia representativa, que interpretam a participação e sua essência a partir do processo deliberativo, compreendendo que, quando esses representantes foram eleitos, descartaram os seus cidadãos (Young, 2006). Essa crítica pretende demonstrar que, muitas vezes, os cidadãos não

costumam ser representados, em decorrência de uma fraca relação que existe entre os representantes e os seus eleitores. A autora salienta que a representação não pode ser analisada como se fosse uma relação de identidade ou substituição, mas precisa ser pensada como um processo, que envolve relação mediada entre os eleitores para com os seus respectivos representantes.

Um outro fator relevante no processo de representação tem a ver com o surgimento dos partidos de massa e seus programas, que propagam o objetivo de transformar essa relação de representação. Isso porque a existência de partidos organizados tinha um viés de aproximação dos representantes e representados, estabelecendo que candidatos assumissem a representação a partir da organização partidária, permitindo a manifestação dos militantes de base (Manin, 1995).

Depois de serem eleitos, os representantes tinham o dever de manter uma ligação estreita com a organização que o elegeu sob dependência do partido, sendo que essa relação facilitava os militantes a terem um certo controle sobre os seus representantes, mesmo antes do período eleitoral.

O leitor deve recordar que nossas principais dificuldades no estudo da teoria clássica centralizavam-se na afirmação de que o povo tem uma opinião definida e racional a respeito de todas as questões e que manifesta essa opinião — numa democracia — pela escolha de representantes, que se encarregam de sua execução. Por conseguinte, a seleção dos representantes é secundária ao principal objetivo do sistema democrático, que consiste em atribuir ao eleitorado o poder de decidir sobre assuntos políticos (Schumpeter, 1984, p. 321).

A representação exige a participação de alguma parte interessada da comunidade para sua legitimação. Neste sentido, é possível verificar que os dados alcançados em largas investigações empíricas, no que tange atitudes e comportamentos políticos, executados em grande número dos países ocidentais nos últimos 20 ou 30 anos, acabaram por revelar que a característica da maior parte dos cidadãos, sobretudo aqueles que pertencem os grupos de condição financeira, é muito baixa. Essa baixa condição tem a ver com a falta de interesse na política e nas atividades políticas (Pateman, 1992).

De acordo com o estudo realizado, entende-se que há um certo desgaste por parte dos representados em relação à participação no ato da escolha do seu representante, podendo-se questionar: o que está por trás da falta de interesse da população na participação para a escolha dos seus representantes? Porém, existem outras vertentes apontando que discursos sobre a representação revelam que, na maioria das vezes, não há uma aproximação com o indivíduo que representa certos grupos de pessoas. Sendo assim, pode-se concluir que estes eleitores que, por um certo motivo,

deixavam de participar no ato da escolha dos seus representantes, o faziam porque não existia uma relação de proximidade entre ambas, ou porque não havia uma identificação por parte do representado:

A representação é necessária porque a rede da vida social moderna, frequentemente, vincula a ação de pessoas e instituições num determinado local a processos que se dão em muitos outros locais e instituições. Nenhuma pessoa pode estar presente em todos os organismos deliberativos, cujas decisões afetam sua vida, pois eles são numerosos e muito dispersos. Ainda que as expectativas de um cidadão sejam frequentemente desapontadas (Young, 2006, p. 144).

Nesta perspectiva, é necessário que haja a igualdade no ato de representação, isso porque a participação justa de todos os envolvidos só vai ser possível em pequenos comitês, motivo pelo qual, mesmo em assembleias esvasiadas, encontra-se um número de participantes que escutam as minorias, em nome de poucas entidades (Young, 2006). Num ato de deliberação democrática, sempre deve existir a co-presença por parte dos cidadãos, porque é o momento em que todos se reúnem para tomar suas decisões em formato de uma reunião no contexto local. Por outro lado, haverá críticos do modelo de representação, na medida em que as instituições representativas, na maioria das vezes, separam o povo do poder, razão pela qual os que ditam as regras não são iguais a todos que são obrigados a seguir tais regras.

Dahl (2005) fundamenta que a participação, combinada com a competição política, por vezes provoca mudança na composição da liderança, principalmente entre os que conquistam cargos públicos através de eleições. Acrescenta o autor que, na medida em que novos grupos têm acesso ao sufrágio, os candidatos com afinidades sociais às camadas recém-incorporadas têm a tendência de ganhar uma fatia maior dos cargos eletivos. Para o autor, quando um sistema se torna mais competitivo, ou mais inclusivo, os políticos tendem a buscar o apoio dos grupos que podem participar facilmente do cenário político. Neste sentido, eles recorrem a possíveis candidatos, cujos eleitores se sintam, de certa forma, mais próximos.

CRISE DA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA NA CONTEMPORANEIDADE

Aqui procura-se discutir a questão ligada à crise da representação política no mundo contemporâneo.

Alguma coisa está acontecendo. Sentimentos “antiestablishment”, “antissistema”, “antielite”, “populistas” explodem em democracias amadurecidas. Depois de quase um século, durante o qual partidos conhecidos dominaram as políticas democráticas, novos partidos brotam

como cogumelos, enquanto o apoio aos tradicionais diminui. A participação eleitoral está em declínio em muitos países, atingindo níveis inéditos. A confiança nos políticos, nos partidos, nos parlamentos e nos governos despenca. Até mesmo o apoio à democracia, como sistema de governo, está enfraquecido. As preferências populares sobre políticas públicas divergem acentuadamente. Além disso, os sintomas não são apenas políticos. A perda de confiança nas instituições inclui, também, a mídia, os bancos, as empresas privadas, até as igrejas. Pessoas de orientações políticas, valores e culturas diferentes, veem umas às outras, cada vez mais, como inimigas. Estão dispostas a fazer coisas terríveis (Przeworski, 2020, p. 11).

Brown (2019) em sua obra: “Nas Ruínas do Neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no ocidente”, trata da escalada das forças de extrema direita, do repúdio ao social e de alguns dispositivos do neoliberalismo: privatização do Estado, desmonte da solidariedade social, financeirização e corrosão da democracia, bem como da emergência no interior das democracias liberais capitalistas, de valores que são, aparentemente, os seus opostos: nacionalismo, conservadorismo cristão, racismo e masculinismo branco. A autora pontua que a nova direita tem se apresentado, de maneira agressiva e prejudicial, contra a ciência, a razão, a laicidade e às instituições democráticas.

Brown (2019) preocupou-se em compreender como a racionalidade neoliberal preparou terreno para mobilizar e legitimar forças antidemocráticas na segunda década do século XXI. O argumento não é que o neoliberalismo, por si só, tenha causado a insurgência da extrema direita e todas as consequências advindas com ela. As formulações neoliberais inspiram a extrema direita, que mobiliza um discurso de liberdade capaz de justificar exclusões e violações, tentando assegurar a hegemonia branca, masculina e cristã, além de expandir o poder do capital. Tal formulação da liberdade, segundo a autora, demoniza o social, rotula a esquerda como tirânica em sua preocupação com a justiça social e, ao mesmo tempo, coloca-a como a responsável pelo esgarçamento do tecido moral e por premiar quem não merece ser premiado.

Manin (1995) fundamenta que, no final do século XIX, vários analistas interpretaram o novo papel dos partidos e das plataformas políticas como um sinal de crise de representação, no qual era possível encontrar o modelo de governo representativo no parlamentarismo, ou seja, o parlamentarismo liberal, que era assumido pelo sistema inglês. Então, é notório chegar a várias conclusões, às quais a maioria dos analistas concordaram, ou seja, com a ideia de que o novo formato de representação era, radicalmente, diferente do parlamentarismo. A relação de representação típica do parlamentarismo tem sido substituída por outra com o novo formato, razão pela qual o papel dos partidos de massa e das plataformas políticas aparentava ter evoluído, como consequência da

extensão do direito ao voto popular. Mesmo com o lamento, por parte de alguns analistas, sobre a queda do parlamentarismo, o aparecimento de um novo formato de governo representativo foi percebido, de modo geral, como um progresso, um indício de avanço do processo democrático.

O governo do partido, neste contexto, criava uma identidade social e cultural entre os governantes e os governados, aparentando um papel muito importante na definição da política pública. Porém, a eleição reflete um princípio fundamental do pensamento político moderno, tendo em conta que nenhum título de origem sobrenatural, ou seja, superioridade natural, dá a uma certa pessoa o direito de impor sua vontade sobre as outras. A eleição consiste numa ferramenta de escolha dos que devem governar e de legitimação do seu poder. Na medida em que o governo representativo se fundamenta nas eleições repetidas, a população adquire a condição de exercer certa influência sobre as decisões do governo. O governo representativo pode ser um governo de elites, cabendo aos cidadãos a capacidade de decidir que tipo de elite vai e poderá exercer o poder delegado (Manin, 1995).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após breve reflexão, conclui-se que a representação democrática, por si, consiste em que os representados escolham seus representantes. Estes, por sua vez, teriam a obrigação de fazer a vontade do povo. Não só, também é possível observar que a própria democracia se encontra numa crise profunda, com a ascensão da extrema direita ao poder nos últimos anos. Tal como aponta Brown (2019), em várias democracias no mundo, forças de extrema direita têm assumido o poder, como no caso da Hungria, Polônia, Estados Unidos da América, Rússia, Índia e Israel – neonazistas no parlamento alemão, neofascistas no italiano – o Brexit, conduzido pela xenofobia – ascensão do nacionalismo branco na Escandinávia, regimes autoritários tomando forma na Turquia e no Leste Europeu. É possível assistir o surgimento de uma onda conservadora depois de anos à espreita, com uma curiosa combinação de libertarianismo, moralismo, autoritarismo, ódio ao Estado, conservadorismo cristão (fundamentalismo religioso), sentimentos nativistas, racistas, homofóbicos, sexistas, antissemitas, islamofóbicos, bem como sentimentos antisseculares. São conjuntos de fatos que levam à ideia de que a democracia representativa se encontra numa crise de representação.

REFERÊNCIAS

- BROWN, Wendy. **Nas Ruínas do Neoliberalismo**: a ascensão da política antidemocrática no ocidente. São Paulo: Editora Filosófica Politeia, 2019.
- DAHL, Robert. **Poliarquia e Oposição**. São Paulo: Editora USP, 2005.
- MANIN, Bernard. 'As Metamorfoses do Governo Representativo'. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, n. 29, p. 5-34, 1995. Disponível em: <http://anpocs.com/images/stories/RBCS/rbcs29_01.pdf>.
- PATEMAN, Carole. **Participação e Teoria democrática**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
- PRZEWORSKI, Adam. **Crises da Democracia**. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.
- SCHUMPETER, Joseph A. **Capitalismo, Socialismo e Democracia**. Rio de Janeiro: Zahar, 1984.
- YOUNG, Iris Marion. 'Representação Política, Identidade e Minorias'. **Lua Nova: Revista de Cultura e Política**, n. 67, p. 139-190, 2006. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0102-64452006000200006>>.

O MEIO AMBIENTE COMO RATIONALE DA POLÍTICA EXTERNA: UMA ANÁLISE PRELIMINAR SOBRE O GOVERNO LULA III

The Environment as Rationale for Foreign Policy: a Preliminary Analysis of Lula's Third Term

Caio Junior Auler¹ e Nairana Karkow Bones²

RESUMO

O acúmulo de evidências científicas em relação às mudanças climáticas antropogênicas tem-se consolidado como um dos fenômenos mais importantes de nosso tempo. A governança climática internacional encontra-se em pleno desenvolvimento, e o Brasil surge como um *player* fundamental para essas discussões. A política externa do terceiro mandato de Lula propõe-se a atuar de maneira atenta e ativa neste contexto, como evidenciado em seu discurso de posse. A partir disso, este ensaio buscou realizar um balanço dos primeiros nove meses da gestão Lula III, com base em uma metodologia qualitativa, objetivando analisar como as questões climáticas e ambientais têm sido operacionalizadas na política externa. As conclusões preliminares apontam para um saldo positivo, em termos de reposicionamento do Brasil na governança internacional referente a essa temática.

Palavras-chave: Governança Climática; Meio Ambiente; Política Externa Brasileira; Governo Lula III.

INTRODUÇÃO

A emergência das mudanças climáticas em nível global tem estimulado a consolidação das discussões ambientais, enquanto um dos temas prioritários da agenda internacional. Estabelecidas a partir da década de 1970³, as discussões sobre o meio ambiente e o clima transformaram-se em um dos eixos centrais do multilateralismo e têm condicionado um papel, cada vez mais relevante, a um

¹ Graduando em Relações Internacionais na Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). E-mail: caiojr99@gmail.com.

² Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas (PPGCPol/UFPEL). E-mail: nairanabones@gmail.com.

³ Em 1972 realizou-se, em Estocolmo, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que acentuou as divergências entre países desenvolvidos e em desenvolvimento – com atuação destacada do Brasil, que buscou a responsabilização dos países industrializados.

país específico: o Brasil. A posição brasileira de destaque é, em grande medida, reflexo das características naturais do país e da construção de uma diplomacia ativa.

Detentor de parte considerável da biodiversidade e reservas de água doce do planeta, o Brasil possui uma matriz energética diversificada em comparação à realidade global. O território brasileiro é composto por seis grandes biomas, dentre os quais o amazônico, que abriga a maior floresta tropical do mundo – a Amazônia. Para além de seus recursos e características naturais, o país desenvolveu uma legislação ambiental que, apesar de apresentar inúmeros problemas operacionais, é considerada bastante avançada (Cavalcanti, 2004).

Não obstante, o Brasil exerce papel ativo nos fóruns ambientais internacionais, seja por ser demandado devido a aspectos como desmatamento e queimadas na Amazônia ou, mesmo, pela busca de um maior protagonismo político global. O meio ambiente tem sido, cada vez mais, instrumentalizado na política externa brasileira. Como exemplo, tem-se, particularmente, os governos Lula no período de 2003-2010, quando houve a redução significativa do desmatamento e a criação do Fundo Amazônia⁴.

Com base neste cenário, o presente ensaio busca analisar a operacionalização da política externa do terceiro governo de Lula (conhecido também como Lula III) voltada ao meio ambiente, visando realizar um balanço das iniciativas e da atuação brasileira internacionalmente, durante o período de janeiro a setembro de 2023. Além disso, busca-se contribuir com as discussões do campo e propor a questão climática como a rationale, isto é, a base lógica ou a fundamentação da política externa brasileira do século XXI.

LULA III E O RETORNO DA AGENDA AMBIENTAL: UM BALANÇO DOS NOVE MESES DE GESTÃO

O discurso da posse de Lula em seu terceiro mandato, no dia 1º de janeiro de 2023, buscou reintroduzir, de forma clara, a questão ambiental como um elemento central na agenda do país. Na ocasião, o presidente afirmou que o Brasil deve “iniciar a transição energética e ecológica para uma agropecuária e uma mineração sustentáveis, uma agricultura familiar mais forte, uma indústria mais

⁴ A partir de 2004, as taxas de desmatamento na Amazônia Legal apresentaram queda vertiginosa, reduzindo-se em cerca de 75% até 2010 (INPE, 2022), como reflexo do sucesso do estabelecimento de políticas públicas transversais de proteção e monitoramento do bioma amazônico (Marcovitch; Pinsky, 2020); neste contexto, ocorreu a criação do Fundo Amazônia, em 2008, órgão fundamental para o desenvolvimento de projetos para adaptação e mitigação às mudanças climáticas.

verde”, além de buscar “alcançar desmatamento zero na Amazônia e emissão zero de gases do efeito estufa na matriz elétrica” (Brasil, 2023).

Em seu discurso, como recém-empossada ao cargo de ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva também ressaltou que: “o Governo Brasileiro, que sempre foi protagonista nessa discussão, não se furtará a exercer esse papel de liderança, nacional e internacionalmente, por meio deste Ministério”. Além disso, a ministra acentuou: “contamos com a cooperação internacional para provarmos que é possível gerar riqueza sem destruir o meio ambiente” (Brasil, 2023a).

No primeiro dia de mandato de Lula III, foi publicado o Decreto Federal nº 11.368/2023, que dispõe, dentre uma série de outras medidas ambientais, a reativação do Fundo Amazônia (Brasil, 2023b) – paralisado durante o governo de Jair Bolsonaro (2019-2022). A partir dessa retomada, a Noruega autorizou a utilização de cerca de R\$ 3 bilhões doados pelo país ao organismo, precedendo uma série de anúncios de doações realizados por países como Alemanha, Estados Unidos da América, União Europeia e Reino Unido (Lupion, 2023), restabelecendo o Brasil enquanto um receptor atrativo de recursos na estrutura de financiamento climático⁵.

Um dos primeiros objetivos perseguidos pela gestão de Lula foi a candidatura para a sede da COP-30, a ser realizada em 2025, buscando reintroduzir o Brasil na rota da governança climática global. O pleito brasileiro foi confirmado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em maio deste ano (2023), e prevê a realização da primeira COP no Brasil, justamente na região amazônica, na cidade de Belém, no estado do Pará (Brasil, 2023c). Assim como a Rio-92 buscou reinserir o Brasil internacionalmente e desvincular o país da herança militar das décadas anteriores⁶, Lula III busca instrumentalizar a COP-30 para reposicionar o Brasil no cenário externo em um contexto pós-Bolsonaro.

⁵ De acordo com a reportagem feita pelo *Deutsche Welle* Brasil, após a reativação do Fundo, já foram anunciados 35 milhões de euros da Alemanha, 500 milhões de dólares dos EUA, 20 milhões de euros da União Europeia, 80 milhões de libras do Reino Unido, 5 milhões de francos suíços da Suíça e 150 milhões de coroas dinamarquesas da Dinamarca (Lupion, 2023). “A Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças de Clima, a COP, reúne anualmente lideranças mundiais para debater soluções para conter o aquecimento global e criar alternativas sustentáveis para a vida na Terra” (Brasil, 2023c, s.p.).

⁶ Na década de 1980, devido aos altos índices de desmatamento e queimadas na Amazônia, o Brasil possuía uma imagem negativa. A partir do processo de redemocratização, o país passou a adotar uma postura mais cooperativa, sediando, em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD ou Rio-92), no Rio de Janeiro. Vale mencionar, que durante a CNUMAD consagrou-se o conceito de desenvolvimento sustentável e foi estabelecido o importante princípio das *responsabilidades comuns, mas diferenciadas* como um reflexo da posição e reivindicações dos países em desenvolvimento (Lago, 2013).

Como uma espécie de preparação para a realização da COP-30, Belém sediou, entre os dias 8 e 9 de agosto de 2023, a Cúpula da Amazônia, que reuniu os oito países signatários da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e buscou restabelecer a cooperação regional no bioma – consolidando a filosofia de que, agora, é a Amazônia quem deve falar para o mundo, presente em discursos de Lula⁷. Na ocasião, os países adotaram a Declaração de Belém (Brasil, 2023d), documento principiológico que estabeleceu ações para preservar a floresta, combater a pobreza, promover o desenvolvimento sustentável e fortalecer institucionalmente a OTCA.

Apesar do encontro representar, per se, um avanço nas discussões ambientais em nível regional, o documento final não previu a adoção de metas conjuntas para redução do desmatamento e, nem mesmo, veto à exploração de petróleo no perímetro amazônico. Não obstante, a Cúpula deu início à articulação do Brasil com os demais países detentores de floresta tropical, a exemplo da República Democrática do Congo e da Indonésia que, junto à diplomacia brasileira, buscam consolidar uma posição comum a ser levada às negociações multilaterais ambientais, como a COP-28 (Brasil, 2023e), representando o fortalecimento de uma nova frente na política externa brasileira.

Em um contexto de retorno à diplomacia presidencial, a presença de aspectos como a crise do clima e o alegado compromisso brasileiro com o fortalecimento da agenda ambiental nos discursos de Lula, em fóruns como o G20 e na Assembleia Geral da ONU (AGNU), é bastante representativa. Nas duas reuniões, o mandatário brasileiro endossou a urgência no combate às mudanças climáticas e demandou a mobilização de recursos financeiros e tecnológicos dos países desenvolvidos, os principais responsáveis pela deterioração climática (Brasil, 2023g; Brasil, 2023h).

No plano interno, um dos principais resultados obtidos, a partir do restabelecimento de políticas públicas de monitoramento e fiscalização ambiental, foi a queda vertiginosa dos índices de desmatamento – inclusive, explorados por Lula na AGNU. Conforme dados do INPE, de janeiro a agosto de 2023, ocorreu redução do desmatamento na Amazônia em 48% em relação ao mesmo período do ano anterior (Brasil, 2023i). Em agosto, a redução foi de 66% se comparado ao ano precedente, o que indica tendência de queda sustentada. Os incêndios florestais apresentaram queda de 47,5% na região em agosto, também como reflexo da retomada de ações de fiscalização por órgãos como Ibama e ICMBio.

⁷ A ideia de que a Amazônia deve “falar para o mundo” foi reafirmada por Lula quando, em discurso realizado no festival “Power Our Planet” em Paris, em junho, convidou o público a visitar o Brasil em 2025 para acompanhar a realização da COP-30 (Brasil, 2023f).

CONCLUSÃO

A política externa de Lula III busca consolidar o Brasil como potência ambiental. Este processo tem-se desenvolvido a partir da reconstrução da governança ambiental doméstica, com a retomada de ações e políticas públicas, e do engajamento externo, cristalizado na própria figura pessoal de Lula via diplomacia presidencial. Ao responsabilizar os países industrializados pela crise climática, Lula III fortalece uma posição histórica da diplomacia brasileira, além de credenciar-se como interlocutor dos países em desenvolvimento – o que acarreta maior protagonismo político global.

A agenda do meio ambiente e do clima consiste em um terreno que permite ao Brasil operar de maneira confortável. No caso de Lula III, tem possibilitado acertos no tom e no conteúdo, diferentemente de outros temas, como o conflito russo-ucraniano, por exemplo. Devido a sua biodiversidade e patrimônio hídrico-ambiental, o Brasil apresenta-se como candidato natural a uma posição de destaque na governança climática global. A partir deste quadro, é premente que o país instrumentalize a questão ambiental em sua atuação internacional e a transforme, cada vez mais, na *rationale* de sua política externa.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Leia o discurso do presidente Lula na íntegra. Câmara dos Deputados.** 01/01/2023. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/noticias/932450-leia-o-discurso-do-presidente-lulana-integra/>>. Acesso em: 15 set. 2023.

BRASIL. **Discurso da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.** 04/01/2023. 2023a. Disponível em: <<https://www.gov.br/pt-br/noticias/meio-ambiente-e-clima/2023/01/discursos-daministra-do-meio-ambiente-e-mudanca-do-clima-marina-silva>>. Acesso em: 24 set. 2023.

BRASIL. **Decreto Nº 11.368, de 1º de janeiro de 2023.** 01/01/2023. 2023b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11368.htm>. Acesso em: 24 set. 2023.

BRASIL. **ONU confirma Belém (PA) como sede da COP-30, a conferência para o clima.** 27/05/2023. 2023c. Disponível em: <<https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2023/05/onu-confirma-belem-pa-como-sede-da-cop-30-conferencia-para-o-clima>>. Acesso em: 26 set. 2023.

BRASIL. **Leia a íntegra da Declaração Presidencial da Cúpula da Amazônia.** 08/08/2023. 2023d. Disponível em: <<https://www.gov.br/mma/pt-br/declaracao-presidencial-por-ocasio-da-cupulada>>.

amazonia-2013-iv-reuniao-de-presidentes-dos-estados-partes-no-tratado-de-cooperacao-amazonica>. Acesso: 26 set. 2023.

BRASIL. **Cúpula da Amazônia**. 04/08/2023. 2023e. Disponível em: <https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/cupula-da-amazonia>. Acesso em: 21 set. 2023.

BRASIL. **Pronunciamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura do evento "Power Our Planet", na França**. 22/06/2023. 2023f. Disponível em: <<https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos-e-pronunciamentos/2023/pronunciamento-do-presidente-da-republica-luiz-inacio-lula-da-silva-na-abertura-do-evento-power-our-planet-na-franca>>. Acesso em: 15 set. 2023.

BRASIL. **Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a abertura da Cúpula do G20**. 09/09/2023. 2023g. Disponível em: <<https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos-e-pronunciamentos/2023/discurso-do-presidente-da-republica-luiz-inacio-lula-da-silva-durante-a-abertura-da-cupula-do-g20>>. Acesso em: 25 set. 2023.

BRASIL. **Discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da 78ª Assembleia da ONU**. 19/09/2023. 2023h. Disponível em: <<https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos-e-pronunciamentos/2023/discurso-do-presidente-luiz-inacio-lula-da-silva-na-abertura-da-78a-assembleia-da-onu>>. Acesso em: 27 set. 2023.

BRASIL. **Área sob alertas de desmatamento na Amazônia cai 66% em agosto**. 05/09/2023. 2023i. Disponível em: <<https://www.gov.br/mma/pt-br/area-sob-alertas-de-desmatamento-na-amazonia-cai-48-nos-primeiros-oito-meses-de-2023>>. Acesso em: 13 set. 2023.

CAVALCANTI, C. "Economia e Ecologia: problemas da governança ambiental no Brasil". **Revista Iberoamericana de Economia Ecológica**. v. 1, n. 1, 2004.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. INPE. PRODES – **Amazônia: Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite**. 2022. Disponível em: <<http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>>. Acesso em: 12 set. 2023.

LAGO, A. A. C. **Conferências de Desenvolvimento Sustentável**. Brasília: Funag, 2013.

LUPION, B. Como o dinheiro do Fundo Amazônia está sendo usado? **Deutsche Welle Brasil**, 15 de set. 2023. Disponível em: <<https://www.dw.com/pt-br/como-o-dinheiro-do-fundo-amaz%C3%B4nia-est%C3%A1-sendo-usado/a-66816969>>. Acesso em: 18 set. 2023.

MARCOVITCH, J.; PINSKY, V. C. "Bioma Amazônia: atos e fatos". **Estudos Avançados**. v. 34, n. 100, p.83-106, 2020.